

Las herramientas de evaluación en la formación académica: una revisión sistemática*

*Evaluation tools in academic training: a systematic review**

Gustavo O. Nina**

Resumen

La evaluación está dejando el enfoque tradicionalista en el cual solo se asociaba con "calificación" más que con "aprendizaje", en el primer caso, se entiende que el acto de otorgar una puntuación "al final del proceso y del estudio recibido no fue validado cuidadosamente porque se debería evaluar al alumno en el proceso de aprendizaje, por ello el objetivo del presente estudio es determinar la influencia de las herramientas de evaluación en la formación académica. La metodología consta en una revisión sistémica, cuya muestra es de 22 artículos, extraídos de scopus; cribados a través del diagrama de flujo Prisma. Se espera que la influencia sea significativa de las herramientas evaluativas en la formación académica o educativa.

Palabras clave: Formación académica, Herramientas de evaluación, Aprendizaje, Recursos

Abstract

The evaluation is leaving the traditionalist approach in which it was only associated with "grading" rather than with "learning", in the first case, it is understood that the act of granting a score "at the end of the process and the study received was not validated carefully because the student should be evaluated in the learning process, therefore the objective of this study is to determine the influence of evaluation tools on academic training. The methodology consists of a systemic review, whose sample is 22 articles, extracted from scopus; screened through the Prisma flowchart. It is expected that the influence of the evaluation tools in academic or educational training will be significant.

Keywords: Academic training, Assessment tools, Learning, Resources

Introducción

El uso de las herramientas de evaluación en la formación educativa es fundamental para identificar la puntuación y las capacidades logradas y destacadas de los alumnos, con el fin de producir el aprendizaje. Las herramientas de evaluación son importantes para la correcta ponderación de las actividades académicas, si bien se salió de los modelos tradicionales, en la actualidad se requiere de herramientas para medir el nivel de originalidad, creatividad y conocimiento y no solo depender de la tecnología, ello nos quita la iniciativa de investigar. Las ideas deben ser claras y manifiestas en el investigador, si bien la tecnología debe ser de ayuda, no deben influir a centrarse en estas aplicaciones y gestores de información en vez de tener una iniciativa.

“La Formación educativa tiene un marco normativo y una realidad existente, se puede observar empíricamente en los salones de clases y en las vidas de los estudiantes” (Marginson & Clave, 2013). Como también la reflexión acerca del sentido y del alcance de los procesos de autoevaluación y evaluación externa es una actitud indispensable para la educación (Hernández Santiago, 2017). “Para ser un evaluador competente y fiable se precisa de un conjunto de competencias” (Olivos, 2024). Cuando se asume un modelo pedagógico, en cualquier nivel educativo es necesario organizar la infraestructura tanto de recursos como de capacitación del profesorado. (Amengual & Zott, 2021).” Para que todos conozcan los propósitos que se persiguen con este y participen activamente en el desarrollo” (Ayala & Valladares-Garrido, 2022)“, Como también” deben existir las condiciones institucionales para el trabajo intelectual en colectivo” (Mercado Salgado et al., 2016).

Así mismo el reconocimiento de la complejidad de las organizaciones universitarias formadoras y en la diversidad de elementos que refieren sus aspectos institucionales (Acosta Ochoa & Buendía Espinosa, 2016). Los hábitos establecidos, las normativas afines y las exigencias operativas de la gerencia constituyen, por tanto, barreras serias para el éxito de un cambio paradigmático de la evaluación. (Manzano-Arrondo, 2017a).

Como se evidencia también los antecedentes, la formación académica, la empatía, los valores y comportamientos socialmente responsables de estudiantes de primero, quinto y décimo semestres de varios programas académicos de la Fundación Universitaria

Luis Amigó (Arango Tobón et al., 2014). Este estudio tuvo como objetivo analizar en función de la edad y la formación académica el grado de comprensión de la información escrita que se entrega habitualmente a los pacientes. (Gorostiaga, 2017) .La formación de profesionales de ciencias de la salud debe proveer no solo conocimientos propios de las especialidades, sino también desarrollar estrategias para solucionar de forma creativa e independiente diversos problemas emergentes en el quehacer profesional (Rios-González, 2018).

La evaluación está dejando el enfoque tradicionalista en el cual solo se asociaba con "calificación" más que con "aprendizaje", en el primer caso, se entiende que el acto de otorgar una puntuación "al final del proceso y del estudio recibido no fue validado cuidadosamente porque se debería evaluar al alumno en el proceso de aprendizaje (Gorostiaga, 2017)

La problemática a nivel nacional es que la formación académica ha sido carente e insuficiente y no tomada en cuenta, la variedad de herramientas de evaluación (exámenes, proyectos y trabajos) produce parcialmente confusión tanto en docentes, estudiantes y dejamos de lado “que la formación académica proporciona cierto desarrollo y consolidación de comportamientos socialmente responsables en los estudiantes(Arango Tobón et al., 2014).

Por lo tanto, los objetivos del estudio son: analizar la influencia que tiene las herramientas efectuados entre los últimos 5 años.

Metodología de la investigación

Tipo de estudio

Se realizó un estudio bibliográfico de revisión sistemática sobre el uso de las herramientas de evaluación en la formación docente, considerando información actualizada de los últimos 5 años. Las palabras clave utilizadas fueron: formación, educación, herramientas de evaluación, académico.

Técnicas e instrumentos

Se hizo uso de la técnica de revisión sistemática en respecto a los artículos originales. Se planifico la revisión para para registrar la información.

Procedimiento de búsqueda bibliográfica

Se utilizó la base de datos de scopus, cuyas temáticas están asociadas al campo de las ciencias de la educación, el periodo de búsqueda fue desde el año 2019 en adelante. El proceso de selección de estudios se basó en las sugerencias descritas por Liberati et al12 siguiendo las cuatro fases del flujograma denominado PRISMA como se detalla en el siguiente diagrama:

Análisis de datos

Los datos fueron examinados y clasificados en un cuadro de Excel como se presenta en el siguiente cuadro:

N°	AUTORES	AÑO	PAÍS	TIPO DE ESTUDIO	TAMAÑO DE MUESTRA	CAMPO DE ESTUDIO
1	Fernández	2024	España	revisión sistemática	N=10	Educación
2	Martínez	2024	España	Experimental	n = 127	social
3	García	2023	México	Revisión sistemática	n=66	Educación
4	Burgos	2023	México	Experimental	n=61	Educación
5	Marcano	2022	España	Experimental	n=1331	Educación
6	Sulla	2020	Ecuador	Revisión sistemática	n=9	Medicina
7	Krainer	2017	Ecuador	Experimental	n=49	Social
8	Manzano	2017	España	Experimental	n=150	Educación
9	Buendía	2016	México	Reseña	n=0	Educación
10	Mercado	2016	México	Experimental	n=40	Educación
11	Acosta	2016	México	Experimental	n=59	Educación
12	De Jesús	2015	México	Experimental	n=338	Educación
13	Araujo	2014	Argentina	Reseña	n=0	Social
14	Olivos	2014	Argentina	Experimental	n=35	Educación
15	Marginson	2013	México	Reseña	n=0	Educación

Resultados

Para responder al objetivo del artículo de revisión sistemática, luego de clasificarlo, se pasó a examinarlo y determinar la influencia que tiene para el autor las herramientas digitales, evaluación o estrategia en la formación académica, educativo o el aprendizaje, como se muestra en el siguiente gráfico,

Donde: 1 es poco, 2 regular, 3 mucha y 4 bastante influencia de las herramientas de evaluación en la formación académica

Discusión

La meta de todo programa mediante las herramientas de evaluaciones, debe ser producir estudiantes capaces y dispuestos a pensar como investigadores; ello implica que las respuestas a las que lleguen no se miren nunca como definitivas, y que se fundamenten en la disciplina, el trabajo constante, el compromiso y la ética con lo que se investiga. Estas características no siempre las observamos en nuestros estudiantes de posgrado, ¿y por ello la propuesta del autor conduce a algunas consideraciones prácticas?(Marginson & Clave, 2013)

En el análisis sobre estas estrategias que utilizan los alumnos de las carreras de educación superior, cuyo modelo institucional está centrado en el estudiante con el enfoque por competencias, se encontró que la mitad de ellos se auxilian de tácticas acordes con este modelo como el ensayo, la elaboración, las metacognitivas, la autorreguladora, la autoevaluación en las intervienen diversas herramientas y el apoyo afectivo; cativo; las que menos utilizan son las de organización (García-Ruiz et al., 2023)

También se sostiene que la instrumentación de la evaluación se organizó en torno a enfoques diversos como producto de la presencia de estrategias de negociación entre el Estado y las instituciones universitarias a través de sus actores organizados como el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas,

el Consejo de Universidades, los Consejos de Decanos, con el propósito del logro de consensos y legitimación.(Araujo, 2022)

Este trabajo también apunta a la recuperación de la literatura de formación de evaluadores educativos. Los hallazgos principales revelan una serie de competencias profesionales, tales como: habilidades interpersonales y de comunicación, métodos de investigación, análisis de datos, gestión de proyectos, ética profesional, conocimiento del contexto social y de la naturaleza del objeto evaluado.(Manzano-Arrondo, 2017) Es por ello que las herramientas deberían de ser útiles y eficaces para una correcta asimilación y aprendizaje del alumno, como también herramientas complementarias que ayuden a la realización de competencias, capacidades y el logro de objetivos propuestos.

Conclusión

Las Herramientas de evaluación según la revisión realizada cumple un rol fundamental e influye significativamente en la formación académica, poseer los recursos digitales y evaluativos también son indicadores importantes en el diagnóstico del progreso de aprendizaje en el estudiante, si no los empleamos e innovamos con las mejores herramientas se logrará un aprendizaje deficiente pensando que se está realizando de buena manera.

Referencias bibliográficas

- Acosta Ochoa, A., & Buendía Espinosa, A. (2016). Perspectivas institucionales y educación superior desde miradas globales a espacios locales: el caso de México. *Revista de La Educacion Superior*, 45(179), 9–23. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.04.007>
- Amengual, G., & Zott, E. (2021). Is only the student to blame for academic dishonesty? In *Educacion Medica* (Vol. 22, Issue 3, p. 182). Elsevier Espana S.L.U. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.11.012>
- Arango Tobón, O. E., Clavijo Zapata, S. J., Lopera, I. C. P., & Sánchez Duque, J. W. (2014). Formación académica, valores, empatía y comportamientos socialmente responsables en estudiantes universitarios* PALABRAS CLAVE. *Revista de La Educación Superior*, XLIII(1).

- Araujo, S. M. (2014). *La evaluación y la Universidad en Argentina: políticas, enfoques y prácticas **.
- Ayala, P. B., & Valladares-Garrido, M. J. (2022). *Bajo licencia Creative Commons* (Vol. 51, Issue 1). <http://scielo.sld.cuhttp://www.revmedmilitar.sld.cu>
- García-Ruiz, R., Buenestado-Fernández, M., & Ramírez-Montoya, M. S. (2023). Assessment of Digital Teaching Competence: Instruments, results and proposals. Systematic literature review. *Educacion XXI*, 26(1), 273–301. <https://doi.org/10.5944/educxx1.33520>
- Gorostiaga, J. M. (2017). La formación de investigadores en el campo de la política educativa: una mirada regional. *Revista de La Educacion Superior*, 46(183), 37–45. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.06.001>
- Hernández Santiago, P. (2017). Breve diagnóstico sobre la oferta académica para la formación de los profesionales del Derecho en México. *Revista de La Educacion Superior*, 46(181), 55–74. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.10.003>
- Manzano-Arrondo, V. (2017a). Hacia un cambio paradigmático para la evaluación de la actividad científica en la Educación Superior. *Revista de La Educacion Superior*, 46(183), 1–35. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.08.003>
- Manzano-Arrondo, V. (2017b). Hacia un cambio paradigmático para la evaluación de la actividad científica en la Educación Superior. *Revista de La Educacion Superior*, 46(183), 1–35. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.08.003>
- Marginson, S., & Clave, P. (n.d.). *La Educación Superior como autoformación: el caso de estudiantes transfronterizos* Recibido el 23 de noviembre del 2013; aprobado el 4 de diciembre del 2013 ARTÍCULO.*
- Marginson, S., & Clave, P. (2013). *La Educación Superior como autoformación: el caso de estudiantes transfronterizos* Recibido el 23 de noviembre del 2013; aprobado el 4 de diciembre del 2013 ARTÍCULO.*
- Mercado Salgado, P., Cernas Ortiz, D. A., María, R., & Rogel, N. (2016). La interdisciplinariedad económico-administrativa y la formación de investigadores*. *Revista de La Educación Superior*, XLV(1). <http://www.dcea.fca.uaemex>.
- Olivos, T. M. (n.d.). *Las competencias del evaluador educativo I **.

Rios-González, C. M. (2018). Scientific production by medical school faculties in Paraguay. In *Educacion Medica* (Vol. 19, pp. 220–221). Fundacion Educacion Medica. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.10.020>